

VALORIZAÇÃO DAS RAÇAS AUTÓCTONES: CHAVES DE QUALIDADE

1. Vacas e vitelos da raça "Greek Red" num prado florestal no Monte Tymfristos Foto V. Lappa 2. Raça bovina autóctone grega da ilha de Kea, Foto A. Pantera 3. Bovinos da raça "Vrahikeratiki" e cabras da raça "Greek Indigenus" Foto G. Bakogiorgos 4. Ovelhas gregas de pelo misto e cauda fina (aldeia de Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

O QUE E PORQUÊ

Durante o século XX, os agricultores substituíram em grande parte o gado tradicional por raças de alto rendimento que produziam mais leite e carne. No entanto, estes animais necessitavam de mais alimentos e eram frequentemente mais suscetíveis a doenças e problemas de saúde.

Nos últimos anos, muitos produtores começaram a retornar às raças autóctones (locais). Embora estes animais possam não produzir tanto, eles estão altamente adaptados a ambientes exigentes, como temperaturas extremas, escassez de água, más condições de pastagem e terrenos íngremes ou montanhosos. Eles também são naturalmente resistentes a doenças parasitárias, infecciosas e metabólicas.

Devido à sua adaptabilidade, as raças locais utilizam eficazmente o meio envolvente e moldam gradualmente a paisagem rural, especialmente nas regiões montanhosas. Embora os seus rendimentos sejam menores, eles oferecem qualidade única do produto e custos de produção mais baixos, tornando-os uma escolha sustentável e valiosa para o futuro.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

O leite e a carne de raças locais normalmente têm um melhor perfil de ácidos gordos, maior estabilidade oxidativa e um aroma e sabor mais agradáveis. Estas qualidades tornam-nos ideais para receitas tradicionais e produtos locais de alta qualidade, como queijos, iogurtes e enchidos, que muitas vezes têm um forte valor comercial.

Ao alinhar os objetivos dos produtores e consumidores, a crescente demanda por alimentos de qualidade pode apoiar o desenvolvimento de sistemas de pecuária semiextensiva e incentivar a conservação das raças locais. Esta abordagem não só ajuda a abastecer os mercados locais e as zonas urbanas com produtos de qualidade superior, como também garante um rendimento estável e satisfatório aos agricultores.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

PALAVRAS-CHAVE: tradicional, Grécia, produtos de qualidade, carne

Funded by
the European Union

VANTAGENS:

As raças nativas também carregam uma rica herança genética moldada por séculos de seleção natural. Estes genes regulam a forma como os animais interagem com o seu ambiente – gerindo o fluxo de matéria e energia – e são essenciais para a sua adaptação e sobrevivência contínuas em condições diversas e muitas vezes adversas.

Esta adaptação a longo prazo permitiu que as raças autóctones produzissem produtos de alta qualidade, mesmo em habitats pobres e em condições adversas. Hoje em dia, estes produtos são cada vez mais procurados tanto nos mercados locais como nas áreas urbanas, à medida que os consumidores modernos procuram alimentos que combinem benefícios para a saúde com excelente sabor, textura macia, aroma, apelo visual e acessibilidade. Além disso, muitos turistas, particularmente em regiões montanhosas durante fins de semana e feriados, são atraídos para povoações rurais especificamente para experimentar receitas tradicionais e especialidades locais. Este interesse crescente fortalece ainda mais a ligação entre a pecuária sustentável, o património cultural e o desenvolvimento económico local.

Estes produtos de alta qualidade provêm de animais de raças locais que são criadas em regime semi-extensivo em pastagens naturais pelo campo. Por exemplo, o rico leite de ovelha produzido nas regiões de Agrafa e Velouchi é utilizado para fazer o queijo macio DOP Tsalafouti. A carne da raça bovina nativa Vrachykeratiki é ideal para a produção de carnes de qualidade, com baixo teor de gordura e atinge preços elevados de mercado. Da mesma forma, o cordeiro criado na borda sul montanhosa da cordilheira Pindus produz carne rica em ácidos gordos polinsaturados, altamente estável contra a oxidação e livre de resíduos de poluentes industriais ou químicos. Estes produtos gozam já de uma excelente reputação e merecem um lugar distinto e valorizado no mercado. Para garantir preços justos e acessíveis a mais consumidores, o Estado deve apoiar os produtores, fornecendo capital, conhecimento técnico e os incentivos adequados. Este apoio é essencial para o êxito dos pequenos agricultores num mercado cada vez mais competitivo. A pecuária tradicional também desempenha papel vital na preservação da biodiversidade e da paisagem natural. Além disso, a melhor utilização das pastagens através do pastoreio por raças autóctones conduz a custos de produção mais baixos e reduz a dependência de alimentos concentrados para animais, contribuindo para um sistema agrícola mais autossuficiente e amigo do ambiente.

DESTAQUES:

- **Conservação da Biodiversidade e da Paisagem:** Os animais nativos desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico e na preservação das paisagens rurais tradicionais.
- **Uso eficiente das terras marginais:** As raças autóctones estão bem adaptadas a habitats pobres ou adversos, aproveitando de forma produtiva terras que não são adequadas para a agricultura intensiva.
- **Produção de produtos de alta qualidade:** Estas raças fornecem leite e carne com qualidades nutricionais e sensoriais excecionais, formando a base de valiosos produtos tradicionais e locais.

Cordeiro de raça "Katsena" ("Kefallinas") Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.